

практической конференции, Горловка, 17–18 мая 2016 года / Отв. редактор Е.П. Мельникова. – Горловка: Донецкий национальный технический университет, 2016. – С. 550-554.

2. Мухин, М. А. Внедрение автоматизированной системы управления "управление отходами" как элемент цифровизации "мусорной реформы" в Пермском крае / М. А. Мухин, К. Н. Оганян //Цифровая трансформация промышленности: тенденции, управление, стратегии: Материалы I Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 11 октября 2019 года /Ответственный редактор В.В. Акбердина. – Екатеринбург: Институт экономики Уральского отделения РАН, 2019. – С. 412-418.

3. Сорокин, А. Е. Информационное обеспечение управления в системе экологического менеджмента / А. Е. Сорокин, Е. Е. Галкина, М. И. Дайнов // Качество и жизнь. – 2021. – № 1(29). – С. 20-24. – DOI 10.34214/2312-5209-2021-29-1-20-24.

4. Барышникова, Л. П. Управление процессами повышения рыночной привлекательности товаров на основе вторичных полимерных материалов / Л. П. Барышникова, В. Н. Ардатов //Сборник научных работ серии "Экономика". – 2020. – № 18. – С.13-21.

5. Wang H, Jiang C. Local Nuances of Authoritarian Environmentalism: A Legislative Study on Household Solid Waste Sorting in China. Sustainability. 2020; 12(6):2522. <https://doi.org/10.3390/su12062522>

УДК 339.138: 004.738.5

DOI

**ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА,
ИНТЕГРИРОВАННОГО В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ**

**Барышников К. С.,
канд. экон. наук,
военнослужащий,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Для повышения эффективности продаж товаров и услуг система интернет-маркетинга может быть интегрирована в

систему управления предприятием. Ее интеграция должна одновременно происходить в двух направлениях: функциональном, когда маркетинговые функции (сбыт, реклама, управление производством и реализацией, маркетинговые исследования) взаимосвязаны, а их выполнение скоординировано с точки зрения интересов потребителей; и организационном – когда в осуществлении маркетинговой деятельности участвуют все службы и отделы предприятия, от которых зависит эффективность интернет-маркетинга.

Ключевые слова: интернет-маркетинг, маркетинговый инструментарий, система управления, интегрированная система управления.

FORMATION OF INTERNET MARKETING INTEGRATED INTO THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

**Baryshnikov K. S.,
candidate of economic sciences,
serviceman,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

To increase the efficiency of sales of goods and services, the Internet marketing system can be integrated into the enterprise management system. Its integration should simultaneously occur in two directions: functional, when marketing functions (sales, advertising, production and sales management, marketing research) are interconnected, and their implementation is coordinated from the point of view of consumer interests; and organizational – when all services and departments of the enterprise participate in marketing activities, on which the effectiveness of Internet marketing depends.

Keywords: Internet marketing, marketing tools, management system, integrated management system.

Постановка проблемы. В процессе трансформации маркетинговых концепций на первый план выходит инструментарий интернет-маркетинга с клиентоориентированным подходом, меняя саму его парадигму, создавая условия для успешного развития и конкурентного позиционирования бизнеса. Интернет-маркетинг способен стать маркетинговой концепцией XXI века и основным средством продвижения товаров и услуг. Это требует научного обоснования методов формирования системы

интернет-маркетинга, под которым понимается не только ее (системы) функционально-структурная организация, но и постоянная корректировка всех элементов в процессе функционирования этой системы, а также подходов к ее интеграции в систему управления предприятием.

Анализ последних исследований. Теория и практика маркетинга использует результаты научных исследований многих зарубежных авторов, таких как: И. Ансофф, Р. Блэкуэлл, П. Дойль, П. Друкер, Ф.Котлер, А. Кошик. Значительный вклад в развитие теоретической базы маркетинга внесли российские ученые Г.Л.Багиев, А.И.Грищенко; Е.В.Клавдиева, А.А.Корнеев, А.А.Кудинова, С.Н.Лавров, О.С.Сухарев, Д.Н.Торгачев и ряд других исследователей. Многовекторным направлениям исследования маркетинга, и в частности интернет-маркетинга, посвящены научные труды Н.И.Архиповой, Л.В.Балабановой, Т.Б.Надтоки, Т.С.Максимовой и др.

Изложение основного материала исследования. Система интернет-маркетинга должна использоваться предприятиями для эффективного решения следующих маркетинговых задач и достижения таких стратегических целей:

- 1) увеличение сбыта продукции предприятия;
- 2) проведение маркетинговых исследований и оперативное получение маркетинговой информации;
- 3) позиционирование продукции предприятия на рынке;
- 4) эффективное маркетинговое влияние на целевой сегмент рынка (существующих и потенциальных потребителей);
- 5) формирование имиджа предприятия, отношение потребителей к товарной марке, конкретным товарам, услугам;
- 6) информирование целевой аудитории об имеющихся товарах/услугах;
- 7) формирование коммуникаций с потенциальными потребителями;
- 8) формирование лояльных потребителей и увеличение их аудитории;
- 9) стимулирование продаж для потребителей и торгового персонала;
- 10) стимулирование пробных и повторных оптовых продаж;

11) оценка эффективности маркетинговой деятельности предприятия, маркетинговых стратегий при использовании интернет-маркетинга;

12) увеличение эффективности использования других маркетинговых инструментов.

Для формирования долгосрочных конкурентных преимуществ предприятиями, в особенности при выходе на зарубежные рынки, необходимо осуществлять организацию процесса, направленного на достижение конечного результата при помощи средств, методов и технологий интернет-маркетинга. Для этого необходимо сформировать рациональную организационную структуру предприятия, осуществляющего деятельность в интернет-пространстве. Этого позволит достичь интеграция системы интернет-маркетинга в структуру управления предприятием (рисунок 1).

Рисунок 1 – Организационно-функциональный подход к интеграции системы интернет-маркетинга в структуру управления предприятием

Предлагается использовать организационно-функциональный подход к интеграции системы интернет-маркетинга в структуру управления предприятием. Этот подход обеспечит получение системного синергического эффекта от применения предприятиями

маркетинговой интернет-стратегии и эффекта от управления маркетинговыми расходами.

Вместе с тем, данный подход подразумевает достижение основной цели предприятием – продвижение товаров и услуг на интернет-рынке. При этом задачи, позволяющие достигать поставленную цель, решаются на уровне всех подразделений предприятия. А отдел интернет-маркетинга является ключевым связующим звеном между управленческими подразделениями и подразделениями, обеспечивающими выполнение поставленных задач.

В основе организационно-функционального подхода к интеграции системы интернет-маркетинга в структуру управления предприятием лежит формирование маркетинговой интернет-стратегии, организация и контроль продаж на интернет-рынке, разработка и обеспечение маркетинговых коммуникаций на интернет-рынке, а также разработка маркетинговых коммуникаций в системе управления предприятием.

В современных меняющихся условиях деятельность предприятий в целом должна эффективно реагировать на изменения внешней среды и новые рыночные приоритеты, связанные с конъюнктурными сдвигами. А это возможно только тогда, когда руководство предприятия будет рационально проводить финансово–промышленную политику, организовывать долгосрочное и текущее планирование, наладит необходимую мобильность служб и отделов, что особенно важно в условиях устойчивого роста.

Интенсивный поиск путей реформирования предприятий Донецкой Народной Республики в условиях осуществления интернет-маркетинга будет способствовать построению новой организационной структуры управления предприятием, что позволит усилить роль корпоративного центра в диверсифицированной корпорации, возможность руководства обеспечить уровень независимости структурных подразделений на каждом этапе управленческого и стратегического процесса, в том числе отдела маркетинга, обеспечить системное маркетинговое управление деятельностью предприятия. Заметим, что в условиях осуществления производственной и торговой деятельности крупного отечественного предприятия важным является

повышение конкурентоспособности предприятия и его продукции на внутреннем и международных рынках. Поэтому с учетом организационно-функционального подхода для новой управленческой структуры предприятия, рационально будет сосредоточить функции капитализации и инвестирования на уровне управляющих подразделений (генерального директора и административного центра), а функции производства, переработки, снабжения, маркетинга, логистики, бюджетирования расходов, правового регулирования, кадрового обеспечения, экспортной деятельности, сертификации деятельности на уровне подразделений компании: финансово-расчетного отдела, производства и переработки продукции, маркетинга, международной деятельности.

Наличие в функционально-организационной управленческой структуре отдела интернет-маркетинга расширит участие предприятий в работе международных организаций и ассоциаций; обеспечит конкурентоспособность производства на внутреннем и международных рынках, усилит позиции предприятия на международных рынках и обеспечит выход на новые рынки; увеличит объемы продаж продукции на международных рынках в 2-3 раза; усилит международную ориентацию с учетом тенденций развития рынков отдельных стран; способствует географической диверсификации международных рынков продажи продукции через присутствие в интернет-пространстве.

Таким образом, при такой управленческой структуре любое предприятие получит возможность превратиться в международную диверсифицированную конгломератную структуру, а именно – в предприятие, осуществляющее деятельность на внутреннем и международных рынках, и объединяет производственные, перерабатывающие подразделения, отделы продаж.

Механизм интернет-маркетинга предприятия представляет собой совокупность форм, методов, средств, с помощью которых руководители предприятий должны осуществлять регулирование деятельности в условиях интернет-бизнеса. Специалисты в области маркетинга понимают, что по причине постоянной неопределенности внешней среды, развития непрерывного поиска информации, развития системы информационного обеспечения маркетинговой деятельности, мониторинга окружающей среды,

маркетинговый механизм требует постоянного обновления, корректировки. В то же время механизм развития предприятия требует системного подхода к использованию маркетинговых интернет-технологий. Он предполагает наличие определенных подсистем, которые связаны между собой и являются частью общей системы, существование которой невозможно при отсутствии одного из ее элементов.

Механизм управления предприятием обеспечивается выполнением специфических функций интернет-маркетинга, реализация которых, на наш взгляд, происходит через функционально-процессный механизм (рисунок 2).

Рисунок 2 – Функционально-процессный механизм системы интернет-маркетинга

Механизм управления предприятием в условиях интернет-пространства не сводится только к набору методов и рычагов управленческого воздействия на процессы, происходящие на интернет-рынках. Управленческое воздействие составляет лишь одну сторону механизма управления. Главное же содержание его определяется целевым назначением системы, целевыми функциями каждого элемента и его взаимодействиями с другими элементами системы управления.

Логично утверждать, что система интернет-маркетинга для достижения цели путем решения поставленных задач должна выполнять функции планирования, организации, мотивации контроля и анализа. Эти функции реализуются в функционально-процессном механизме системы интернет-маркетинга.

Он основан на последовательности действий (процессов) и их циклической повторяемости в соответствии с целью системы интернет-маркетинга и выбранной интернет-маркетинговой стратегией. Механизм состоит из совокупности элементов, технологий, инструментария и рычагов, обеспечивающих функционирование системы интернет-маркетинга в системе управления предприятием.

Предложенный функционально-процессный механизм системы интернет-маркетинга предприятия, с одной стороны, представлен как органическая система, особенностью которой является индивидуальная ответственность каждого работника за общий результат, а при необходимости такая структура имеет способность менять форму для принятия сложных маркетинговых решений, приспосабливаться к новым условиям рынков интернет-пространства. С другой – базируется на четко выстроенной последовательности действий (процессов) и их циклической повторяемости в соответствии с концепцией интернет-маркетинга, выбранной стратегией развития и состоит из совокупности элементов, технологий, инструментария и рычагов.

Под функционально-процессным механизмом системы интернет-маркетинга в работе имеется в виду создание упорядоченной системы взаимодействия, которая обеспечивает достижение заданных целей функционирования, организацию процесса, направленного на достижения предприятием конечного результата в условиях интернет-бизнеса.

Выводы. Результатом интеграции системы интернет-маркетинга в структуру управления предприятием является оперативное реагирование на изменения в соответствующих сегментах рыночной среды с помощью разработки и осуществления маркетинговых мероприятий в сети интернет по изучению и развитию рынка, подготовки альтернативных и гибких управленческих решений, направленных на обеспечение результативности деятельности предприятия в условиях интернет-пространства. Однако положительный результат во многом будет зависеть от выбранного предприятием вида маркетинговой интернет-стратегии.

Список использованных источников

1. Барышников, К. С. Интернет-маркетинг - новый инструмент бизнеса / К. С. Барышников // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: матер. III Междунар. науч.-практ. конф., 6-7 июня 2019 г. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С.14-16.

2. Барышников, К. С. Цифровой маркетинг: проблемы и перспективы / К. С. Барышников // Торговля и рынок. Научный журнал. - 2018. – Том 2. - №3(47). - С. 22-28.

3. Барышников, К. С. Анализ использования инструментов маркетинга в интернет среде / К. С. Барышников // Торговля и рынок. – 2020. – Том 2. – №3. – С. 38-45.

4. Березин, И. С. Маркетинговые исследования. Инструкция по применению / И. С. Березин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2012. — 383 с.

5. Надтока, Т. Б. Трансформация маркетинговой деятельности предприятий в условиях цифровой экономики /Т.Б.Надтока, Н. В. Матвеев // Вестник Института экономических исследований. – 2017. - № 4 (8). - С. 70-77.

6. Никитина, Т. Е. Маркетинг на предприятиях и в корпорациях: теория и практика: монография / Т. Е. Никитина, К.А.Смирнов; науч. ред. К.А. Смирнов. – Москва: ИНФРА-М, 2012. - 164 с.

7. Окландер Т.О. Новітні технології маркетингових комунікацій як засіб зниження підприємницьких ризиків. //Економічні інновації. - 2015. № 60. Кн. III. - С. 274–285.

8. Романенко, О. О. Використання системи цифрового маркетингу для ефективного впровадження маркетингових стратегій підприємствами харчової промисловості / О.О. Романенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Вип.2, час. 2. – С. 98-103.

9. Салита, С. В. Модели формирования ключевых способностей предприятия в контексте обеспечения его конкурентных преимуществ / С. В. Салита, И. А. Ангелина // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Том 9. – № 3А. – С. 517-528.

УДК 005.932

DOI

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Лунина В. Ю.,

канд. экон. наук, доцент,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Шут В. А.,

магистрант,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена рассмотрению возможностей совершенствования логистической системы коммерческих предприятий, основываясь на зарубежном опыте. Уточнено понятие «логистическая система», рассмотрены мировые тенденции в сфере логистики, приведены ряд примеров внедрения современных логистических технологий, позволяющих совершенствовать логистические системы предприятий. Определены направления совершенствования логистической системы коммерческих предприятий, в частности Донецкой Народной Республики.